

MENTES QUESTIONAM,

A SOCIEDADE

>>>>

EVOLUI

RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO DE PESQUISA – PRÓ-CIÊNCIA 2023/1

Título do Projeto: Título do projeto: A regularização fundiária como instrumento de acesso à moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro a partir Lei nº 13.465 de 11 de junho de 2017.

Protocolo do Projeto: 5356

Professor (a) orientador (a): Mariana Dias Ribeiro

Estudantes:

Melissa Silveira
Iury Lima Tavares
Edna da Costa Silva
Agatha Veloso Silva Domingos
Leandro dos Santos Maia
Amanda Moreira de Souza
Alessandra Rangel dos Santos Renzetti
James dos Santos Stirling
Lohana do Espírito Santo Ernandes
Luciane de França Couto

Período de referência: 04/2023 a 09/2023

1. Objetivos alcançados até o momento (No máximo 01 página):

Diante do objetivo da presente pesquisa, em relação à demonstração acerca de ser ou não a regularização fundiária um instrumento capaz de promover o acesso à moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a investigação acerca da produção do espaço na cidade, para que se compreendesse melhor a questão da moradia no contexto da cidade, passando pela abordagem dos principais conceitos e conflitos relacionados à moradia, identificando os interesses envolvidos, o que foi possível por meio da revisão bibliográfica acerca do tema, utilizando autores que retratam a situação local, como Lúcia do Prado Valadares, Regina e Glauco Bienenstein e Daniel Sousa, por meio de obra que apresenta esse cenário, com artigos

MENTES QUESTIONAM,
A SOCIEDADE

>>>>

EVOLUI

de professores e estudantes também do curso de Arquitetura e Urbanismo, muitos deles vinculados ao NEPHU – Núcleo de Estudos e Políticas Habitacionais e Urbanas, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, assim como dados obtidos junto ao Observatório das Metrôpoles (um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Instituto Pereira Passos, refletindo a evolução da população de favelas no Rio de Janeiro e a demanda por moradia na cidade.

Também foi possível identificar no ordenamento jurídico o aparato protetivo e de efetivação do direito à moradia e o direito à cidade, o que se complementou com a pesquisa de dados nos sítios eletrônicos que demonstraram o déficit habitacional (pesquisa realizada junto ao IBGE e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro) como tem sido efetivada a questão da moradia por meio da análise das políticas públicas divulgadas.

Por outro lado, a leitura envolvendo a regularização fundiária, inicialmente de forma isolada, permitiu o conhecimento deste instituto para, com o término da coleta e análise conjunta dos dados, ao final da pesquisa, sob a perspectiva da atuação do ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro) nos procedimentos de regularização fundiária no município, revelar o papel desse instituto diante das demandas por moradia na cidade.

2. Análise e discussão dos dados obtidos até o momento (No máximo 02 páginas):

Até o momento, foi realizada a coleta de dados junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ao IBGE e ao ITERJ, que também foram extraídos dos sítios eletrônicos respectivos. Tais dados se referem à demanda envolvendo a moradia no Município, assim como as políticas públicas de acesso e as comunidades atendidas por meio de regularização fundiária. Com esta coleta e análise dos dados respectivos, foi possível constatar a existência das seguintes políticas:

LEI Nº 1.697 de 1991: Constitui o HABITA-RIO, incumbida do planejamento e realização de planos e programas municipais de habitação voltada para à população de baixa renda.

M E N T E S Q U E S T I O N A M ,

A S O C I E D A D E

>>>>

E V O L U I

LEI N.º 3.803 de 2004: Uma lei que exemplifica como se delimita uma área a ser urbanizada, delimitando-a e definindo quais serviços públicos serão ali oferecidos. Declara como de Especial Interesse Social, para fins de urbanização e regularização, as áreas que menciona, e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização.

DECRETO Nº 14.328, de 1995: Dispõe sobre a composição e competências do núcleo de regularização de loteamentos, define critérios, institui normas para a inscrição de novos loteamentos e vilas e altera o decreto nº 10.962/92.

LEI COMPLEMENTAR Nº 111 de 2011: Dispõe sobre a política urbana e ambiental do Município, institui o plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências

Dentre os Programas da Secretaria de Habitação do Município do Rio de Janeiro: PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS, que atua na reabilitação, recuperação e construção de imóveis em vazios urbanos infra-estruturados localizados no Centro do Rio. Buscando desenvolver ações de desenvolvimento econômico e social, promove principalmente a construção de moradias de uso misto, com prédios associados a comércios e serviços. Os imóveis que estão sendo projetados pelo Novas Alternativas serão comercializados pelo Programa Morando no Centro da Secretaria Municipal de Habitação, em parceria com a Caixa Econômica Federal. AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA: A Coordenadoria de Administração de Projetos, da Secretaria Municipal de Habitação, está comercializando imóveis com financiamento de até 20 anos, em parceria com a Caixa Econômica Federal - CEF. Para o público interessado no Programa de Arrendamento Residencial (PAR), a renda familiar vai de R\$ 900,00 a R\$ 1.800,00. Existem dois programas para adquirir a casa própria: um deles é o Programa de arrendamento residencial (PAR), um plano no qual o pretendente paga taxas mensais de arrendamento, como se fosse um aluguel, no fim do contrato, que é de 15 anos, tem a opção de compra do imóvel; outro é a Carta de Crédito Associativa: plano de financiamento, em grupo, para aquisição de imóvel na planta ou em construção.

Foi possível conhecer existência da Coordenação de Administração de Projetos, que incentiva a construção de moradias em áreas infraestruturadas da cidade, estimulando a participação de pequenos e médios empresários na produção dessas habitações, e vem oferecendo, em convênio com a Caixa Econômica Federal, financiamentos para a população com renda familiar de R\$ 900,00 até 20 salários mínimos, nas modalidades Carta de Crédito Associativa e Programa de Arrendamento Residencial - PAR.

MENTES QUESTIONAM,
A SOCIEDADE

>>>>

EVOLUI

Da mesma forma, a Coordenadoria Geral de Gestão Habitacional (CGGH), que foi criada na Secretaria Municipal de Habitação (SMH), com o objetivo de propor e planejar Políticas Habitacionais para ocupação ordenada do solo urbano. O foco principal é o atendimento à população de baixa renda. Tem atribuição de integrar a Política Habitacional do Município com outros órgãos e instituições; negociar áreas dos governos municipal, federal ou estadual para implantação de programas habitacionais; identificar vazios urbanos infraestruturados, onde possam ser produzidas novas habitações, além de elaborar estudos e projetos para baratear a construção de moradias.

Em relação ao déficit habitacional, foi possível encontrar aquele relacionado ao âmbito estadual, aguardando ainda o relatório que demonstra o déficit especificamente no município em tela. Sendo assim, Minas Gerais é a segunda Unidade da Federação com maior déficit, tendo registrado, em 2015, 575 mil unidades, o estado da Bahia ocupa o terceiro lugar com um déficit de 461 mil unidades, sendo o quarto lugar ocupado pelo estado do Rio de Janeiro, com 460 mil unidades. De acordo com dados obtidos junto a estudo da Fundação João Pinheiro, do centro do Rio à Itaguaí, foram criadas novas ocupações durante a pandemia da Covid19, o que tem gerado embates entre movimentos de defesa da moradia e o poder público.

Os procedimentos de regularização fundiária ainda estão sendo catalogados pelos alunos e serão contabilizadas as comunidades atendidas no período da pesquisa. Cabe destacar que o último relatório disponibilizado pelo ITERJ se refere ao ano de 2022.

3. Produção científica até a data: (se houver)

Um artigo foi submetido para publicação na modalidade de Anais no V Seminário Interinstitucional e Internacional para Efetivação dos Direitos Humanos na Contemporaneidade – UnilaSalle, cuja publicação ainda não foi disponibilizada. Um resumo expandido está sendo preparado para submissão no VI Seminário Interinstitucional e Internacional para Efetivação dos Direitos Humanos na Contemporaneidade, que ocorrerá em novembro do corrente ano, na cidade de Niterói.

4. Recursos utilizados e origem dos mesmos (detalhamento de serviços de terceiros, material permanente e material de consumo):

Até o presente momento, a revisão bibliográfica foi realizada pelo acesso a bibliotecas virtuais e físicas, assim como textos disponibilizados nos sítios

MENTES QUESTIONAM,
A SOCIEDADE

>>>>

EVOLUI

eletrônicos, assim como a coleta de dados, utilizando-se bancos disponibilizados na internet.

5. Dificuldades encontradas:

Uma das dificuldades que foram encontradas até o presente momento na realização da pesquisa foi o acesso às informações junto aos órgãos competentes. Há uma dificuldade na aquisição e dados específicos junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro bem como uma ausência de dados catalogados referentes ao município no período abordado na pesquisa no ITERJ, fazendo com que fossem coletados nos sítios eletrônicos, demandando a elaboração de planilhas de forma que fosse possível destacar aqueles que estão sendo utilizados para a compreensão da situação da regularização fundiária e da moradia na localidade da pesquisa.